

ШАХСДА ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Ф.А.Хужаев

Чирчиқ давлат педагогика университети

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483001>

Аннотация. Мақолада шахсда ижтимоий идентификацияни шаклланишининг психологик механизмларига доир назарий қарашлар илгари сурилган. Айниқса, ижтимоий идентификациянинг шахсда шаклланишига таъсир кўрсатувчи психологик омилларнинг таснифи кўрсатиб ўтилади. Шунингдек, ижтимоий идентификацияни ривожлантириш ва интеграциялашувининг тўрт босқичи модели кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: шахс, ижтимоий идентификация, идентиклик, гуруҳ, гуруҳлараро муносабатлар, этник ўзини ўзи англаш, ижтимоий идрок, дастлабки туркумлаштириш, туркумлаштириш, изоляция, интеграция, ҳиссий-баҳолаш, мотивацион омиллар.

Маълумки, ижтимоий идентификация-инсонни идрок қилиш жараёнининг натижаси бўлиб, у ҳар қандай ижтимоий гуруҳ орқали ўзини ўзи англашини белгилаб беради.

Замонавий ижтимоий психологияда ижтимоий идентификatsия гуруҳ ва гуруҳлараро муносабатларда шахснинг асосий таърифи ҳисобланади. Ижтимоий идентификация - бу шахс ва унга тегишли бўлган ижтимоий гуруҳнинг бирлашишидир.

Шу нуқтаи назардан идентификация муаммосига бағишланган илмий адабиётларда унинг шаклланишининг турли механизмлари тавсифини топиш мумкин [1].

Хорижий анъаналарда бу механизмларни биринчилардан бўлиб тарихчи Б.Ф.Поршнев тасвирлаб берган. Этник ўзини ўзи англаш каби ҳодисанинг келиб чиқиш қонуниятларини тавсифлаб, Б.Ф.Поршнев қарши томонни асосий таркибий қисмларидан бири сифатида ажратиб кўрсатади ва “бир жамоанинг этник ўзини ўзи англаши ва унинг бошқа жамоа ҳақидаги ғояси роль ўйнайди” деб таъкидлайди. Маълумки, улар орасида чегара мавжудлиги ... ҳар бир қарама-қаршилик бирлашади, ҳар бир иттифоқ қарши туради ҳамда қарама-қаршилик ўлчови бирлашма ўлчовидир” [3].

Психолог-когнитивистлар тоифаларга ажратишни ижтимоий идентификatsияни шакллантиришнинг энг муҳим механизмларидан бири деб билишади.

Г.Тэдждфелнинг таъкидлашича, стимулларни тоифаларга ажратиш

ижтимоий идрок жараёнида ўзига хос таъсирларни келтириб чиқаради, натижада бир тоифадаги стимуллар ўртасидаги ўхшашликлар ва турли тоифаларга ажратилган стимуллар ўртасидаги фарқлар тоифаларга ажратиш билан ўзаро боғлиқ деб қабул қилинган йўналишларда кучаяди [2]. Бундан ташқари, бу таъсир шахс учун муҳим бўлган ижтимоий идрок соҳасида таснифлаш содир бўлганда янада кучаяди [6]. Ижтимоий тоифалаш ижтимоий акс эттириш асосини шундай ўзгартирадики, инсонлар ўзига хос индивидуал хусусиятлар эмас, балки маълум бир ижтимоий тоифадаги одамлар гуруҳи томонидан бўлинган атрибутлар асосида идрок қилинади. Шундай қилиб, идрок “деперсонализация” дир, яъни у метаконтраст тамойилга мувофиқ шаклланган гуруҳ ичидаги ва ташқарисидаги прототиплар асосида қурилган. Ўзини ўзи ижтимоий тоифалаш худди шундай тарзда ўз-ўзини идрок этишни шахссизлаштиради, лекин ўзини ўзи концепциясини ўзгартиришда ва шахсинг муносабатлари, ҳис-туйғулари ҳамда хулқ-атворларининг барча томонларини гуруҳ ичидаги прототипга олиб киришда янада узоқроққа боради.

Деперсонализация барча гуруҳ ҳодисалари асосидаги асосий жараёндир [2].

Деперсонализация тушунчаси бир гуруҳ шахсларнинг ўзини алоҳида шахслар сифатида эмас, балки маълум бир умумий ижтимоий тоифанинг ўзаро таъсир қилувчи вакиллари сифатида идрок этиш ва тавсифлашни бошлайдиган ҳодисани англатади. Шундай қилиб, деперсонализация гуруҳ аъзоларида ушбу ижтимоий тоифа учун аҳамиятли бўлган белгилари бўйича ўхшашлик туйғусини келтириб чиқаради ва ўзларини “Мен” ва “Мен эмас”, балки “Биз ва Биз сифатида” идрок этишга олиб келади. Бу механизм, шунингдек, гуруҳ ичидаги ва тегишли ташқаридаги гуруҳлар ўртасидаги фарқларни ажратиш кўрсатишга олиб келади. Деперсонализация жараёни ўзини ўзи стереотип қилиш механизмига асосланади: ўзини ўзи тасвирлаш, шу жумладан стереотипик равишда гуруҳга тегишли бўлган ва чиқиш гуруҳи аъзоларига хос бўлган хусусиятлардан маҳрум бўлган хусусиятларни қуриш [5].

Ижтимоий идентификацияни шакллантиришнинг яна бир механизми бу ижтимоий таққослашдир. Г.Тэдждфел барча ижтимоий гуруҳлар бошқа гуруҳлар муҳитида мавжуд бўлганлиги сабабли, ижтимоий идентификациянинг ижобий томонлари (яъни қониқишни келтириб чиқарадиган жиҳатлар) ва маълум бир ижтимоий гуруҳга мансублик қийматини ҳис қилиш фақат бошқа ижтимоий гуруҳлар билан

таққослаганда муҳим аҳамият касб этади, деб ишонган [4].

Гуруҳ ичидаги жараёнлар контекстида ижтимоий таққослаш ўз гуруҳи ва бошқа гуруҳлар ўртасидаги фарқларни таъкидлашга қаратилган. Бундан ташқари, ижтимоий ўзига хослик ҳиссий-баҳолаш компонентини ўз ичига олганлиги сабабли ва бу баҳолаш ўз гуруҳининг хусусиятларини бошқа гуруҳлар билан таққослашга асосланганлиги сабабли, гуруҳ ичидаги баҳолаш жараёнининг моҳияти ўзини ўзи тасдиқлашдир. Бу таққослаш бўлмаслиги керак, аниқ, унинг вазифаси бошқа гуруҳлар фойдасига қараганда фарқларни таъкидлашдир. Шунингдек, гуруҳлар, бу ижобий гуруҳлараро фарқланишга, ижобий рангдаги фарқланишга ва ижобий ижтимоий идентификация олиб келиши керак. Бу жараёнлар шахснинг мотивацион соҳасининг бир қисми бўлган ижобий ўзини ўзи қадрлашни сақлаб қолиш истагига туртки бўлади.

Юқорида келтириб ўтилган механизмларнинг қисқача тавсифини яқунлаган ҳолда қуйидаги ижтимоий идентификацияни шакллантириш моделига мурожаат қилмоқчиман.

1-жадвал

Ижтимоий идентификацияни ривожлантириш ва интеграциялашувининг тўрт босқичи модели

Босқичлар	Босқичлар тавсифномаси
1. Дастлабки туркумлаштириш	Ўз-ўзини боғлаш жараёни, унинг давомида ўзига хос сифатлар ва хусусиятлар янги гуруҳга прогноз қилинади
2. Туркумлаштириш	Юқори даражада табақалаштирилган, изоляция қилинган ижтимоий идентификациялар. Ижтимоий идентификациянинг бир турининг бошқалардан устунлиги. Ижтимоий идентификация “ҳаммаси ёки ҳеч нарса” тамойили асосида қурилган. Эски ва янги идентификацияларнинг кесишиши жуда кам ёки умуман йўқ
3. Изоляция	Бир нечта идентификация қилиш мумкин. Ижтимоий идентификациялар изоляция қилинган. Ижтимоий идентификациялар ўртасида зиддият ва қарама-қаршиликлар мавжуд эмас. Идентификациялар ўртасидаги кесишувларни кўпайтириш, лекин идентификация қилиш асосан контекстга хосдир.

4. Интеграция	<p>Муҳим ижтимоий идентификациялар ўртасидаги зиддиятнинг мавжудлиги ва ҳал қилинишини билиш. Шахслар ўртасидаги муносабатлар улар орасидаги ўхшашликни тан олиш орқали ўрнатилади.</p> <p>Можарони ҳал қилиш учун юқори даражадаги тоифаларни ўтказиш. Мутлақ ташқи гуруҳлар ва қисман ички гуруҳлар мутлақ ички гуруҳларга айланадиган тарзда идентификацияларнинг кесишиши натижасида умумий идентификация қилиш мумкин бўлади</p>
---------------	---

Ушбу модел Жан Пиаже назарияси издошлари томонидан ишлаб чиқилган ғояларга қайтади. Ушбу парадигмага хос бўлган қарашлар доирасида ривожланиш бир нечта идентификацияларнинг мавжудлиги тўғрисида хабардорликни оширишга ва уларнинг кейинчалик ўз-ўзини концепциясига интеграциялашувига олиб келади.

Биринчи босқич, дастлабки тоифалаш, тайёргарлик бўлиб, идентификация интеграцияси жараёни «бошлайди». Дастлаб, бу босқич шахснинг шахс сифатида қайта кўриб чиқишни талаб қиладиган жиддий ҳаётий ўзгаришларга дуч келишидан ёки янги ижтимоий гуруҳ билан ҳақиқий ўзаро муносабатда бўлишидан олдин содир бўлади. Кутилмаган ўзгаришлар бўлса, бу босқич содир бўлмаслиги мумкин. Мазкур босқичда ўзини ўзи англашнинг когнитив жараёни амалга оширилади, унинг давомида шахс ўз сифатида ва хусусиятларини янги гуруҳларга акс эттиради. Бу жараён янги гуруҳ аъзолигига маъно беради ва натижада ушбу гуруҳ билан бирлик ҳиссини келтириб чиқаради.

Иккинчи босқичда, тоифалаш, гуруҳ аъзолари ҳақиқий ҳаётдаги ўзгаришларга ва янги ижтимоий гуруҳ доирасидаги мавжудликка дуч келишади. Ушбу босқич гуруҳ ичидаги фарқланиш муаммоси билан ажралиб туради.

Гуруҳ ичидаги динамика кучаяди, чунки гуруҳлар ўртасидаги фарқлар аниқ ва сезиларли бўлади. Ушбу босқичдаги шахсни бир вақтнинг ўзида бир нечта ижтимоий гуруҳлар билан аниқлаш мумкин эмас.

Ушбу босқичда ўзини ўзи таркибий қисмлари турлича қабул қилинади. Шахс фақат гуруҳ ичидаги асл шахсни тавсифловчи ўзининг таркибий қисмларини қабул қиладди. Шундай қилиб, ижтимоий идентификациянинг алоҳида ва ўзига хос турлари ўзини яхлит ҳис қилишдан устун туради.

Ижтимоий идентификация ривожланишининг учинчи босқичи - изоляция.

Ушбу босқичда эски ва янги ижтимоий идентификацияларнинг кўплиги шахс томонидан яхшироқ тушунилади, чунки у турли хил ижтимоий гуруҳларнинг аъзоси эканлигини кўпроқ билади.

Бу бошқа гуруҳлар аъзолари билан алоқалар сони ортиб бораётганида ва турли хил ижтимоий идентификация турлари бир вақтнинг ўзида амалга оширилганда содир бўлади. Бундай ўзаро таъсир тажрибаси ўз-ўзидан таркибий қисмлар ўртасида янги когнитив алоқаларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Бироқ, бу босқичда ижтимоий идентификациянинг ҳар хил турлари алоҳида мавжуд бўлиб, идентификatsиялар ўртасидаги мумкин бўлган қарама-қаршиликлар ҳам тан олинмайди. Гарчи инсон ўзини турли ижтимоий гуруҳларнинг аъзоси сифатида билиши мумкин бўлса-да, идентификация ҳали ҳам контекстга жуда боғлиқ ва турли гуруҳлар билан бир вақтнинг ўзида идентификatsия қилиш мумкин эмас.

Тўртинчи босқич - ижтимоий идентификациянинг интеграцияси. Бу босқичда инсон ўзининг “Мен”и учун кўп ва турли хил ижтимоий идентификацияларнинг бирдек аҳамиятли эканлигини англай бошлайди. Бундай интеграцияга эришиш учун аввало, “Мен”нинг турли хусусиятлари бир-бирига зид келиши мумкинлигини англаш керак. Бу қарама-қаршиликларни ҳал қилиш учун когнитив ва мотивацион заҳиралардан фойдаланиш зарур.

Шундай қилиб, шуни таъкидлаш мумкинки, ижтимоий идентификацияни шакллантиришнинг асосий механизмлари когнитив хусусиятга эга бўлиб, улар тоифаларга бўлиниш, ўзини ўзи тоифалаш, шахсизлаштириш ва ижтимоий таққослаш жараёнларини ўз ичига олади. Шу билан бирга, ҳиссий соҳа ҳам ушбу механизмларни амалга оширишда иштирок этади, чунки ижобий ўзини ўзи қадрлаш ва уни сақлаб қолиш истаги шахсини аниқлаш жараёнларининг асосини ташкил қилади.

References:

- 1.Короленко Ц. П. Идентичность в норме и патологии: монография / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, Е. Н. Загоруй- ко. - Новосибирск: НГПУ, 2000. - 256 с.
- 2.Короленко Ц. П. Идентичность. Развитие. Перенасыщенность. Бегство: монография / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Е.Н. Загоруйко. - Новосибирск: НГПУ, 2007. - 472 с.
- 3.Поршнев Б. Ф. Противопоставление как элемент этнического сознания / Б. Ф. Поршнев. - М.: Наука, 1973. - 225 с.

- 4.Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. - М.: Прогресс, 1996. - 344 с.
- 5.Bennett M. Children's subjective identification with social groups: a self-stereotyping approach / M. Bennett, F. Sani // Development Science 11; 1, 2008. - P. 69-75.
- 6.Hogg M. From I to We: Social Identity and the Collective Self / M. Hogg, K. Williams// Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2000, Vol. 4, 1. - P. 81-97.
- 7.Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
- 8.Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>